

BO‘LAJAK TARBIYACHILARNI STEAM TA’LIM TEXNOLOGIYASI ASOSIDA METODIK TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH MODELINI JORIY ETISH TIZIMI

To‘raqulova Malohat Bahodir qizi

Guliston davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20830117>

Mazkur modelni amaliyotga tatbiq etish tizimi ta’lim jarayonining komponentlararo uzviyligi, monitoring va reflektiv tahlilning izchilligi, shuningdek, bo‘lajak mutaxassislarining kasbiy faoliyatini akmeologik boshqarish tamoyillariga tayanadi.

Modelning strategik maqsadi — zamonaviy maktabgacha ta’lim makonining talablariga muvofiq, bo‘lajak tarbiyachilarning STEAM texnologiyalarini qo‘llash bo‘yicha metodik tayyorgarligini rivojlantirish orqali ularni fanlararo integratsiyani modellashtira oladigan, innovatsion-kreativ fikrlovchi va raqamli pedagogik kompetensiyalarga ega bo‘lgan professional shaxs sifatida shakllantirishdan iborat. Ushbu konseptual maqsadni determinatsiya qilish quyidagi funksional vazifalarni bosqichma-bosqich hal etishni taqozo etadi:

1. Oliy ta’lim tizimida STEAM ta’lim paradigmasining nazariy-metodologik va epistemologik asoslarini talabalar ongiga tizimli singdirish;

2. Bo‘lajak tarbiyachilarda divergent fikrlash, evristik loyihalash, eksperimental-kuzatuv va muammoli-qidiruv ko‘nikmalarini determinatsiya qilish;

3. Maktabgacha yoshdagi bolalarning yosh va psixofiziologik xususiyatlariga moslashtirilgan integrativ STEAM mashg‘ulotlarini loyihalash hamda ularni o‘tkazishning transformativ metodikasini amaliyotga kiritish;

4. OTM ta’lim muhitiga bionik modellashtirish, raqamli ekosistemalar va vizual-interfaol texnologiyalarni transfer qilish;

5. Modellashtirish tizimining samaradorlik darajasini aniqlash maqsadida pedagogik eksperiment natijalarini matematik-statistik usullar yordamida haqqoniyligini tekshirish. Modelning amaliy arxitekturasini zamonaviy pedagogika fanida ustuvor hisoblangan tizimli, faoliyatga yo‘naltirilgan va kompetensiyaviy yondashuvlarning dialektik sinteziga asoslanadi.

1. Tizimli yondashuv doirasida bo‘lajak tarbiyachilarni tayyorlash jarayoni o‘zaro determinantli komponentlar (maqsad-maqsadli, mazmunli-kontentli, texnologik-protsessual, mezoniy-baholash va natijaviy-reflektiv bloklar) yaxlitligi sifatida talqin etiladi.

2. Faoliyatga yo‘naltirilgan yondashuv talabalarning nazariy bilimlarini bevosita faoliyat subyekti sifatida, modellashtirilgan va real pedagogik vaziyatlarda maktabgacha ta’lim tashkiloti bazalaridagi amaliyot davrida interfaol o‘zlashtirishini ta’minlaydi. Kompetensiyaviy paradigma esa metodik tayyorgarlikni shunchaki bilimlar majmui emas, balki shaxsning kasbiy muammolarni fanlararo darajada mustaqil va moslashuvchan hal etish qobiliyati sifatida baholashni nazarda tutadi.

Modelning muvaffaqiyatli funksiyalanishi va uning natijadorligi quyidagi pedagogik shart-sharoitlar majmuasining sinergetik birligi bilan kafolatlanadi:

1. Raqamli-texnologik va bionik ta’lim muhiti oliy ta’lim muassasasi tarkibida virtual laboratoriyalar, raqamli platformalar hamda tabiat obektlarini texnik modellashtirish vositalarining mavjudligi;

2. Professor-o‘qituvchilar tarkibining innovatsion tayyorgarligi professor-o‘qituvchilarning dizayn-tafakkur, STEAM konseptlari bo‘yicha malakaviy kompetentligi;

3. Kafedralararo konvergent hamkorlik tabiiy-ilmiy, aniq va gumanitar fan yo‘nalishlarining uslubiy integratsiyalashuvi;

4. Akme-refleksiv muhit talabalarni o‘z kasbiy faoliyati traektoriyasini monitoring qilishga va o‘z-o‘zini korreksiyalashga yo‘naltiruvchi motivatsion muhit.

Modelni amaliyotga tatbiq etishning strukturaviy-funksional bosqichlari

Bo‘lajak tarbiyachilarning STEAM texnologiyasi asosida metodik tayyorgarligini rivojlantirish modeli bosqichma-bosqichlik tamoyiliga muvofiq, uzviy va mantiqiy ketma-ketlikka ega bo‘lgan 5 bosqichda realizatsiya qilindi: 1). Diagnostik-prognostik, 2). konstruktiv-metodik, 3). amaliy-texnologik, 4). eksperimental-monitoring, 5). statistik-disseminatsiya.

Joriy etilgan tizimli model natijasida bo‘lajak tarbiyachilarning kasbiy va metodik tayyorgarligida quyidagi sifat o‘zgarishlari sodir bo‘lishi kutiladi va tajriba-sinov ishlari jarayonida o‘z tasdig‘ini topdi: Fanlararo konvergent va sinergetik fikrlash arxitekturasining shakllanishi; noaniqlik va muammoli pedagogik situatsiyalarda optimal va kreativ qarorlar qabul qilish tayyorligi; raqamli, bionik va innovatsion texnologiyalardan maktabgacha ta‘lim didaktikasida integrativ foydalanish ko‘nikmasi; barqaror kasbiy refleksiyaning reflektiv-psixologik tizim sifatida shakllanishi.

Xulosa o‘rnida ta‘kidlash joizki, ushbu paragrafda tizimlashtirilgan joriy etish mexanizmlari bo‘lajak tarbiyachilarning STEAM ta‘lim texnologiyasi asosida metodik tayyorgarligini rivojlantirishning ilmiy-amaliy instrumentariysi sifatida talqin etiladi. Tizimning bosqichma-bosqichligi, diagnostik mezonlarining metrologik aniqligi hamda akme-refleksiv yondashuvning ustuvorligi ta‘lim jarayonining prognozlashtirilgan barqarorligini hamda yuqori natijadorligini kafolatlaydi, bu esa maktabgacha ta‘lim pedagogikasi fanining nazariy-metodologik asoslarini boyitishga xizmat qiladi.

Mavzu: STEAM ta‘lim texnologiyasini amaliy qo‘llash usullari. Dizayn tafakkuri algoritmi asosida STEAM mashg‘ulotlarini loyihalash.

Dars turi: Amaliy

Vaqt: 1 juftlik (80 daqiqa).

Format: Interaktiv guruhlar bilan ishlash (har guruhda 5 nafardan talaba).

Kirish va guruhlariga bo‘linish 10 daqiqa

Pedagogning vazifasi: Avvalgi mavzular bo‘yicha suhbat, dizayn tafakkuri dars modelining mohiyatini qisqacha eslatish.

Tashkiliy ish: Talabalar tezkor usulda 5 ta guruhga bo‘linadi va har bir guruhga vaziyatli keys matni, kuzatuv varaqasi hamda prototip materiallari (karton, qaychi, skotch, yelim) tarqatiladi.

Eksperimental amaliy qism 50 daqiqa

Guruhlar dars dizaynini bosqichma-bosqich, taymer ostida ishlab chiqishadi: **(2.1 jadval)**.

Bosqich va vaqt	Guruhlar faoliyati	Pedagogik nazorat
1-bosqich: Empatiya (10 daqiqa)	Tarqatilgan keysni (konstruktorlar bilan o‘ynashda passiv bo‘lgan bolalar vaziyati) o‘qib, “Pedagogik kuzatuv varaqasi”ni to‘ldirishadi. Bolaning sensor va ruhiy ehtiyojlarini tahlil qilishadi.	Talabalarni bolaning o‘rniga o‘zini qo‘yib fikrlashga (empatik tashxisga) yo‘naltirish.
2-bosqich: Define (5 daqiqa)	Kuzatuv natijalaridan kelib chiqib, muammoni 1 ta ilmiy gap bilan vatmonga yozishadi (Muammo — muhitning qat‘iy va zerkarliligida).	Formulalarning ilmiy va pedagogik jihatdan to‘g‘ri shakllanishini tekshirish.
3-bosqich: Ideate (10 daqiqa)	Har bir guruh integratsiyalashgan 3 ta o‘yin g‘oyasini “Mini-laboratoriya”, “Raqamli izlovchilar”, “Ijodiy shahar” tezkor “aqliy hujum” orqali chizib chiqadi.	G‘oyalarda STEAM fanlararo integratsiyasi ta‘minlanganiga baho berish.
4-bosqich: Prototype (25 daqiqa)	Eng asosiy amaliy qism. Talabalar qo‘lbola materiallardan “ STEAM oroli ” dars modelining 5 ta stansiyali amaliy maketini zonalarini stolda jonli qurishadi va qisqa dars ssenariysini yozishadi.	Talabalarning moslashuvchanligi va kreativligini kuzatish, materiallardan unumli foydalanishni qo‘llash.

(2.1 jadval).

3. Sinov va reflektiv yakun 15 daqiqa

5-bosqich: Test 10 daqiqa: Har bir guruhdan bitta talaba o‘zi yaratgan “STEAM oroli” maketini himoya qiladi (2.5 daqiqadan). Boshqa guruhlar “bola” rovida stansiyalardagi topshiriqlarni “Tajriba”, “Hisoblash” ni amalda sinab ko‘rishadi.

Baholash va xulosa 5 daqiqa: Pedagog dars boshida berilgan kompetensiyalar matritsasi bo‘yicha talabalarning metodik yutuq va xatolarini reflektiv tahlil qilib, darsni yakunlaydi.

Ushbu 80 daqiqalik dars davomida talabalarning quyidagi xatti-harakatlarini tadqiqotchi kundaligingizga belgilab borishingiz mumkin:

1. Vaqtni to‘g‘ri taqsimlash ko‘nikmasi.
2. Resurs cheklangan sharoitda guruh a‘zolarining hamkorlik darajasi.
3. Nazariy tushunchani dizayn tafakkurini qisqa vaqt ichida moddiy mahsulotga aylantira olish tezligi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kolb D. A. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. – Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1984. – 256 p.
2. Larmer J., Mergendoller J., Boss S. Setting the Standard for Project Based Learning. – Alexandria, VA: ASCD, 2015. – 245 p.
3. Lave Jean, Wenger Etienne. Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. – Cambridge University Press, 1991. – 138 p.
4. Lewis C. Lesson Study: A Handbook of Teacher-Led Instructional Change. – Philadelphia: Research for Better Schools, 2002. – 120 p.
5. Marsh D. Content and Language Integrated Learning (CLIL): A Development Trajectory. – Cambridge: Cambridge University Press, 2012. – 198 p.
6. Maxwell B., Choppin J. Integrating Science and Technology in STEAM Education: Methodological Frameworks // International Journal of Educational Technology. – 2018. – Vol. 15. – No. 2. – pp. 112–125